

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE
L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

AMINA SAOUSSANY

Enseignante-chercheure à l'École Nationale de Commerce et de Gestion
Université Ibn Zohr
Agadir, Maroc

aminasaoussany@hotmail.com

IBTISSAM MAZOUZ

Doctorante à l'École Nationale de Commerce et de Gestion
Université Ibn Zohr
Agadir, Maroc

ibtissam.mazouz@edu.uiz.ac.ma

Date de soumission: 01/09/2019

Date d'acceptation: 15/12/2019

DOI :

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

RESUMÉ

Constituant un vecteur d'attractivité touristique, l'événementiel occupe une place importante dans le plan d'actions des territoires qui désirent promouvoir leur image, renforcer leur visibilité et augmenter leur attractivité. Les salons internationaux professionnels sont de fortes occasions d'échanges et d'interactions des entreprises avec leurs parties prenantes, mais aussi de forts vecteurs d'attractivité touristique des villes qui les abritent. Notre article ambitionne d'analyser la contribution du salon international professionnel Halioutis, dont la 5^{ème} édition s'est tenue du 20 au 24 février 2019, à la ville d'Agadir. À cet effet, une étude qualitative a été menée auprès de 15 entreprises exposant à cette édition, en se basant sur des entretiens semi-directifs. Les propos collectés ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique qui nous a permis de révéler quatre thèmes majeurs exprimant les différentes facettes de la contribution de cet événement à l'attractivité touristique de la destination Agadir.

MOTS CLÉS : Tourisme d'affaires, événement, salon international professionnel, attractivité touristique, destination touristique, communication événementielle.

ABSTRACT

INTERNATIONAL TRADE FAIRS AT THE SERVICE OF TOURIST ATTRACTIVENESS OF A DESTINATION: CASE STUDY

As a vector of tourist attractiveness, events represent an important part of the vision and actions of territories that aim to promote their images, strengthen their visibilities and increase their attractiveness. The international trade fairs are strong opportunities for exchanges and interactions of companies with their stakeholders, but also strong vectors of tourist attractiveness of cities that house them. This article aims to analyze the contribution of the Halioutis international trade fair, whose 5th edition was held from February 20 to 24, 2019, to the tourist attractiveness of Agadir city. To this end, a qualitative study was conducted with 15 companies exhibiting at this edition, based on semi-structured interviews. The collected sayings were subject of a thematic content analysis which allowed us to reveal four major themes expressing the different facets of the contribution of this event to the tourist attractiveness of the destination Agadir.

KEY WORDS: Business tourism, event, international trade fairs, tourist attractiveness, tourist destination, event communication.

INTRODUCTION

Dans sa Vision 2020, le Maroc place le tourisme d'affaires au centre de la stratégie de développement touristique en tant que niche à haute valeur ajoutée. Faisant partie de l'industrie des MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), le tourisme d'affaires draine un intérêt particulier de par les retombées économiques, directes et indirectes, qu'il génère. L'objectif de la vision 2020 est de disposer les différentes destinations du Royaume d'infrastructures nécessaires pour qu'elles puissent attirer et capter les touristes

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

d'affaires et encourager les groupes étrangers à venir organiser leurs événements professionnels (congrès, meetings, ...) au Maroc.

Les salons internationaux professionnels constituent pour les opérateurs socio-économiques, les représentants d'entreprises exposant et les hommes d'affaires nationaux et internationaux, de fortes occasions de rencontre et d'échange. En effet, ces événements permettent à ces acteurs de fortifier leur business et conquérir de nouveaux marchés en concluant de nouveaux contrats et partenariats, et offrent également aux visiteurs non professionnels l'occasion de s'ouvrir sur les nouveautés et assouvir leur curiosité...

Le Salon Halieutis, qui constitue le contexte particulier de notre étude, est l'un de ces événements professionnels d'envergure internationale. Organisé au parc d'exposition à Agadir et arrivé cette année (2019) à sa 5^{ème} édition, le Salon Halieutis est un rendez-vous biennuel dédié aux acteurs et professionnels régionaux, nationaux et internationaux du secteur de la pêche maritime, de l'aquaculture et de la valorisation des produits de la mer. Il accueille des visiteurs nationaux et internationaux (d'Europe et d'Afrique) qui pourraient profiter du salon pour découvrir la ville d'Agadir, se dépayser et faire du tourisme.

Le présent article a pour ambition d'analyser la contribution du Salon Halieutis à l'attractivité touristique de la ville d'Agadir. La problématique à laquelle nous tenterons de répondre est comme suit : Comment le Salon Halieutis pourrait-il contribuer à l'attractivité touristique de la destination Agadir ?

À cet effet, une étude qualitative a été menée auprès de 15 entreprises exposant à cette édition, sur la base d'entretiens semi-directifs. Les propos collectés ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique qui nous a permis de faire ressortir quatre thèmes majeurs expliquant la contribution de cet événement à l'attractivité touristique de la destination Agadir.

Dans la présente recherche, nous allons appréhender, dans un premier temps, les concepts de l'événement, de la communication événementielle, du tourisme d'affaires et de l'attractivité touristique. Ensuite, nous décrirons les choix méthodologiques retenus dans l'étude qualitative. Finalement, nous présenterons les résultats de notre étude.

1. REVUE DE LITTÉRATURE

**LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS**

1.1. CADRE CONCEPTUEL DE L'ÉVÉNEMENT**1.1.1. DÉFINITION DE LA NOTION DE L'ÉVÉNEMENT**

Dans une optique marketing, toute entreprise est agent de communication. En effet, pour aller au-delà d'un courant de vente spontané, l'entreprise est appelée à communiquer et transmettre des informations à ses clients actuels et potentiels, ses collaborateurs et toutes les parties prenantes composant son environnement (médias, administrations, opinion publique, etc.) (KOTLER et al., 2006). Faisant partie du mix-marketing, la politique de communication dispose d'une multitude d'instruments permettant la mise en place de la stratégie communicationnelle de l'entreprise. Parmi ces outils, l'événement figure en bonne place, d'où l'intérêt de l'appréhender.

La notion de l'événement est une notion très large vue son caractère interdisciplinaire. Étymologiquement, elle vient du mot latin « evenire » qui signifie « arriver ou résulter, avoir une issue, un résultat », ou encore « se produire » (HERTRICH, 2008). Le dictionnaire de LAROUSSE, définit cette notion comme un « fait qui arrive, se produit », ou un « fait historique important ».

Plusieurs chercheurs ont tenté de définir la notion de l'événement selon différents aspects. Selon l'aspect temporel, l'ANAé (Association des Agences de Communication Événementielle) perçoit l'événement comme « un moment d'exception, un rassemblement des individualités dans un but commun, autour d'un thème, d'une émotion ou à l'occasion d'une célébration » (DIDRY, 2008).

DESBORDES & FALGOUX (2017) conçoivent l'événement comme une variable spatiale. Pour eux, l'événement est « un lieu où des hommes et des femmes se rassemblent dans une sorte de célébration collective, pour assister à un spectacle sportif ou culturel ».

L'événement est conçu dans cette définition à partir de son aspect spatial, et apparaît comme une technique de communication à caractère festif ayant pour objectif de réunir une population autour d'un spectacle.

D'un point de vue managérial, l'événement est défini comme « un rendez-vous porté par un commanditaire auprès d'un public ciblé, dans le but de faire passer un message, de présenter ou d'informer, de célébrer, de remercier ou de fédérer » (PASCAL, 2017). En effet, un événement est une action programmée dans un lieu défini à un instant T. Elle permet la

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

retranscription 'en live' du message, des valeurs et de la personnalité de l'annonceur (PASCAL, 2017).

Une communication réalisée via un événement s'inscrit dans ce que l'on appelle la communication hors-média. Celle-ci, à la différence de la communication média traditionnelle, emploie des outils hors-média comme le marketing direct, les relations publiques, la promotion des ventes et l'événementiel. Ce dernier fait référence au secteur événementiel (RAPEAUD, 2016) qui renvoie à tout ce qui se rapporte à la création, la gestion, la promotion et l'organisation d'événements dont l'objectif est de capter un public cible (MARCON et al., 2016). Ces événements peuvent être initiés par des professionnels pour des particuliers (Business to Customer) ou pour des professionnels (Business to Business).

1.1.2. CARACTÉRISTIQUES ET DIFFÉRENTES FORMES DE L'ÉVÉNEMENT

La notion de l'événement se distingue par plusieurs caractéristiques. D'abord, l'événement est d'une nature profondément imprévisible (HERTRICH, 2008). On ne peut considérer comme événement que tout fait dont il est impossible d'anticiper l'arrivée ou la production. Ainsi, l'événement est une surprise qui advient pour apporter du nouveau et produire un changement inattendu. Ensuite, l'événement est aussi irréversible. On ne peut pas revenir en arrière après la survenue d'un fait. La dernière propriété de l'événement dérive de son caractère mémorable. Quel que soit son type, un événement impacte souvent l'émotionnel et marque les esprits, parce qu'il est exceptionnel et sort de l'habitude et des routines du quotidien. Par conséquent, l'individu en parle des années et reste gravé dans sa mémoire, même s'il n'a duré que quelques heures, ou parfois même quelques secondes.

Nombreux sont les auteurs qui ont tenté de catégoriser les formes de l'événement. Pour les besoins de cette recherche, nous retenons la classification élaborée par ARCADIA et ROBB. Ils ont proposé une catégorisation en fonction des termes liés au management événementiel, comme l'illustre la figure 1.

Figure N° 1 : Classification des formes de l'événement

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

Source : ARCADIA et ROBB (2000)

La première catégorie proposée par ces auteurs est celle dont les événements produisent du divertissement pour des fins commerciales. La deuxième catégorie intitulée « festivals », concerne les manifestations de célébration qui marquent des occasions spéciales. La catégorie des MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) est la dernière catégorie proposée par Arcadia et Robb. Elle regroupe toutes les activités d'entreprises ayant pour objectif l'échange d'informations ou d'idées autour d'un thème précis, et la présentation de produits et services pour des fins commerciales.

De ce qui précède, il paraît évident que les caractéristiques et spécificités de l'événement font de lui l'un des outils de communication les plus privilégiés pour les managers. En effet, sa capacité à émouvoir, à fédérer et créer des liens de proximité, à transmettre efficacement des messages bien ciblés lui confèrent un statut particulier par rapport aux autres outils. Par conséquent, la fonction de l'événementiel a fortement évolué. Il représente une action pleinement intégrée dans la politique globale de communication de l'entreprise (DIDRY, 2008), d'où l'évolution de la communication événementielle que nous allons aborder dans ce qui suit.

1.2. LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

Au cours des dernières années, la communication par l'événement a pris une importance croissante dans la stratégie marketing des entreprises. La communication événementielle correspond à « une technique de communication consistant pour toute organisation à associer son nom, ou celui de sa marque, à un événement à caractère culturel, étranger à son

**LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS**

activité habituelle, avec l'objectif de transférer à son profit dans l'esprit des récepteurs de la communication, l'attitude de ces derniers à l'égard de l'événement et de ses diverses composantes » (GIANNELLONI, 1990). Il s'agit dans cette définition des actions du sponsoring, parrainage ou mécénat auxquels les entreprises participent d'une manière massive. En outre, la communication par le biais d'événements « sert de la création, du montage et de la valorisation d'événements pour atteindre un objectif de communication » (MARCON, 2016). Cette définition rejoint celle où l'événementiel est considéré comme un support de communication consistant à « concevoir, organiser et faire connaître au public, par l'intermédiaire de reportages ou d'articles de presse, un événement susceptible d'avoir des retombées positives sur l'image de l'entreprise ou du produit concerné » (JALLAT, LINDON et SOLNIK, 2016).

Sur le plan marketing, l'événement se démarque de l'ensemble des outils offerts aux entreprises, pour communiquer auprès de leurs clients et collaborateurs. L'un des avantages de cette communication est qu'elle répond parfaitement à la problématique posée par la firme. En effet, l'événementiel est totalement personnalisé et reflète la personnalité de la firme, son identité, ses valeurs et sa vision (PASCAL, 2017), ceci grâce aux diverses composantes de l'événement (forme, ton, lieu, décor, public, etc.) qui sont combinées en parfaite synergie.

De plus, l'événementiel offre aux entreprises l'occasion de développer des liens d'entente avec leurs clients et collaborateurs. C'est un outil relationnel du fait qu'il privilégie la communication de proximité. Il peut être également employer pour développer le sentiment d'appartenance à un groupe. En d'autres termes, la communication événementielle transmet un message qui influence les participants dans leurs aspirations d'appartenir à une communauté sociale, professionnelle, sportive ou artistique. Finalement, la communication par l'événement favorise l'implication émotionnelle des récepteurs et la mémorisation du message transmis. Autrement dit, un événement implique fortement ses interlocuteurs en les rendant acteurs des moments 'live' qu'ils vivent.

Du point de vue des décideurs territoriaux, la communication événementielle représente l'un des facteurs les plus efficaces pour promouvoir l'image des destinations touristiques. En effet,

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

de nombreuses collectivités ont fait le choix d'instaurer une politique événementielle basée sur l'organisation de plusieurs événements d'envergure nationale ou internationale, de différents types (festival, salon, exposition, foire, etc.), et d'ordre culturel, sportif ou économique. Donc, la communication via l'événement représente l'une des voies les plus opportunes pour créer du dynamisme aux territoires et par conséquent, accroître l'attractivité touristique de leurs villes.

1.3. CADRE CONCEPTUEL DU TOURISME D'AFFAIRES

Différentes sont les appellations qu'on attribue au « tourisme d'affaires ». Sur le plan européen, on emploie le terme « Convention and Trade Show Organization ». L'ONU (Organisation des Nations Unies) utilise le terme « Meeting and Exhibition Industry ». Récemment, le nouveau terme admis pour le « tourisme d'affaires » à l'échelle mondiale est « l'industrie des MICE », l'acronyme anglais désignant Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions.

La combinaison entre les deux termes « tourisme » et « affaires » semble, à première vue, paradoxale et antinomique. Le mot « tourisme » signifie « le fait de voyager avec plaisir » (VAINOPOULOS et MERCIER, 2009). Il évoque tous les aspects de détente, de vacances et d'amusement qui s'y rapportent. Tandis que le mot « affaires » renvoie à une réalité tout à fait différente, celle du business, de la création de richesse et de l'activité commerciale, industrielle et financière. Alors, qu'ils partagent quelques points communs puisque tous les deux évoquent la nécessité de visiter une destination et se procurer des mêmes services de transport, d'hébergement, de restauration, etc.

Selon l'Observatoire du Tourisme au Maroc, le tourisme d'affaires désigne un déplacement à but professionnel. Il associe les éléments de base du tourisme à savoir le transport, l'hébergement et la restauration à une activité économique pour l'entreprise. Plus généralement, on considère que le tourisme d'affaires inclut les déplacements, individuels ou organisés, effectués pour des motifs professionnels, et dont la durée est d'au moins 24 heures (OUARITI et HAMRI, 2014).

Aujourd'hui, le tourisme d'affaires représente un secteur économique à forte valeur ajoutée. En plus des retombées économiques directes et indirectes qu'il génère, il constitue pour les

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

entreprises un moyen privilégié pour asseoir leur image et mener des actions marketing. Dans la même veine, le Maroc accorde un intérêt particulier au tourisme d'affaires dans sa Vision 2020. Il l'a placé au centre de la stratégie de développement touristique en tant que niche à haute valeur ajoutée. L'objectif étant de disposer les différentes destinations du Royaume d'infrastructures nécessaires pour qu'elles puissent attirer et capter les touristes d'affaires et encourager les groupes étrangers à venir organiser leurs événements professionnels (congrès, meetings, salons, foires, ...) au Maroc.

La ville d'Agadir, qui constitue notre terrain d'étude, est classée, d'après l'Observatoire du Tourisme au Maroc, en deuxième position parmi les meilleures destinations MICE au Maroc. D'après les résultats de l'étude menée par OUARITI et HAMRI (2014) sur le tourisme d'affaires, le marché du tourisme d'affaires du sud marocain est en voie d'accroissement et de développement. En effet, 88% des agences de tourisme, d'événementiel et de communication, basées sur Agadir, opèrent dans le marché du tourisme d'affaires. En outre, 64.50% de ces agences déclarent avoir une marge bénéficiaire variant entre 15% et 20%, et 7% réalisent plus de 20% de bénéfices. De plus, les hôtels 5 étoiles et 4 étoiles sont les plus ciblés par les événements du tourisme d'affaires, avec des taux respectifs de 61% et 34%. Ceci est dû aux infrastructures appropriées (80% de ces hôtels interrogés disposent de salles polyvalentes dédiées à l'organisation de conférences, des forums et des conventions) et aux équipements hôteliers dont ils disposent et qui sont susceptibles de séduire les professionnels du monde entier. Ainsi, nous pouvons conclure de cette étude que la destination Agadir, en plus de ses atouts touristiques (climat attrayant toute l'année, plages de qualité, offre de loisirs variée, 2^{ème} aéroport du pays en termes d'arrivés, richesse de l'arrière-pays, etc.) attire de plus en plus de touristes d'affaires, notamment avec la diversité de thèmes et de tailles des événements professionnels qu'elle accueille (événements régionaux, nationaux et internationaux). Ajoutant à cela, que le tourisme d'affaires à Agadir est prometteur de développement économique dans la mesure où il constitue un véritable générateur de profits pour les établissements et les professionnels du tourisme (OUARITI et HAMRI, 2014).

1.4. L'ÉVÉNEMENTIEL AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

L'attractivité touristique est un concept qui a suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs provenant de différents domaines (économie, marketing, géographie, tourisme, sociologie, etc.). En effet, « l'attraction touristique d'une destination est composée de tous les éléments localisés ailleurs, et qui peuvent attirer le voyageur hors de son lieu de résidence » (LEW, 1987). De plus, VICERIAT et al. (2007) indiquent que c'est la capacité d'une destination à générer des flux touristiques qui déterminent son attractivité touristique. Ils expliquent que cette dernière peut être liée, dans certaines villes, aux emplois, aux entreprises, et pour d'autres à l'enjeu d'accueillir plus d'habitants ou encore aux infrastructures, notamment de transport. Dans le même sens, KHADAROO et SEETAMAH (2008) confirment que les infrastructures de transport sont des facteurs importants de l'attractivité touristiques. Afin de déterminer cette attractivité, on utilise quelques éléments de mesure comme l'arrivée de touristes, leurs origines, le prix et le taux de change, la distance de la destination, la langue, les frontières communes et la proximité.

En revanche, CRACOLICI et NIJKAMP (2008) considèrent que les attractions qui attirent les touristes vers une destination précise sont des ensembles intégrés et composés d'installations touristiques. Il s'agit des résidents locaux sympathiques, des centres artistiques et culturels, des paysages naturels, des hôtels et des services, de la nourriture typique, des événements culturels, un niveau de vie et des prix intéressants, une qualité et une variété de produits, de l'information et des services touristiques, et finalement un environnement sécuritaire.

Qu'il soit sportif, culturel ou d'affaires, l'événementiel constitue, depuis longtemps, l'une des options stratégiques auxquelles les décideurs font appel dans le but de redynamiser les territoires touristiques. En effet, l'histoire des lieux touristiques, dans le monde entier, nous confirme que la fréquentation d'un lieu précis augmente grâce aux événements et manifestations qui y sont organisés. Alors, les événements touristiques participent significativement à l'attractivité et au rayonnement de la ville ainsi qu'à la construction de son identité et image. En plus, l'événementiel a des répercussions positives sur le développement économique et touristique, l'environnement, l'aménagement urbain, les finances publiques, et notamment la cohésion sociale (PIRIOU et al, 2017).

1.5 LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

Le marché du tourisme d'affaires comprend quatre différents types d'activités et de manifestations : les meetings, les incentives, les conférences ou congrès, et les salons et foires (exhibitions). Pour les besoins de la présente étude, nous nous focaliserons sur les salons, plus précisément les salons internationaux professionnels.

Le salon est un événement qui « réunit dans un même lieu, pour une durée variant généralement de 2 à 8 jours, des professionnels d'un même secteur d'activité qui cherchent à rencontrer des personnes intéressées par leurs produits ou services : clients, distributeurs, partenaires, concurrents, ... » (DELECOURT et al., 2002). Le salon peut être aussi défini comme « une forme d'exposition qui rassemble, en un lieu (parc d'exposition, palais des Congrès, ...), des exposants (entreprises) qui présentent sur un stand leurs produits à de potentiels acheteurs, des professionnels (salon professionnel) ou à tous publics (salon grand public). Il est généralement le reflet d'un secteur économique » (RAPEAUD, 2016).

Néanmoins, les salons ne doivent pas être confondus avec les foires. Celles-ci « se rapprochent davantage des salons grand public, par leurs visiteurs et leurs animations, tout en s'adressant à une cible beaucoup plus large d'exposants. Elles conservent une fonction identique à celles des salons : faire connaître et vendre les produits ou services des exposants au cours d'une période pouvant atteindre une quinzaine de jours » (DELECOURT et al., 2002).

Sur le plan pratique, les motivations de participations aux salons internationaux professionnels dépendent de plusieurs critères, notamment : la taille de l'entreprise, son secteur d'activité et ses ressources financières et humaines. En effet, le salon demeure un outil informationnel et communicationnel rentable et efficace. Il offre à l'entreprise l'occasion d'affirmer son image et d'améliorer sa notoriété, de rencontrer les différents intervenants du marché (partenaires, distributeurs, presse, ...), de renforcer la relation avec les clients actuels et prendre des contacts avec de nouveaux clients et prospects, de vendre et prendre des commandes, et finalement de se tenir au courant de la concurrence et des évolutions du marché (HERTRICH, 2008). En revanche, au-delà de leurs impacts économiques, les salons internationaux professionnels ont aussi un impact considérable sur l'industrie touristique, notamment les revenus du tourisme des villes, régions et pays où ils ont lieu, ainsi que leur attractivité touristique.

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

1.5.1. LE SALON HALIEUTIS

Constituant le terrain expérientiel de la présente étude, le Salon Halieutis est compté parmi les plus grands salons internationaux professionnels qui s'organisent à la ville d'Agadir. Il est dédié aux différents métiers de la pêche maritime, de l'aquaculture et de la valorisation des produits de la mer et, vise à promouvoir les potentialités halieutiques du Maroc ainsi que les développements et les perspectives d'évolution de la filière pêche par le biais de la « Stratégie Halieutis 2020 ». En outre, cet événement ambitionne de créer une plateforme d'échange et de partenariats à travers l'organisation de rencontres B to B et des espaces privilégiés d'exposition, la promotion des relations d'affaires et de coopération entre les entreprises marocaines et étrangères, en plus de l'invitation de plusieurs délégations ministérielles et d'opérateurs de nombreux pays pour des contacts fructueux. Organisé par l'Association du Salon Halieutis, du 20 au 24 février 2019 au parc des expositions d'Agadir, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et sous l'égide du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, les chiffres de la 5^{ème} édition de ce rendez-vous biennuel ont marqué un record dans l'histoire du Salon (SABER, 2019). En effet, cette édition a enregistré un taux de remplissage de 105% sur le plan de la commercialisation, avec la participation de plus de 300 exposants dont 133 étrangers. Ce qui équivaut à un taux de représentativité de 46% des exposants internationaux, en provenance de 39 pays dont 22 proviennent du continent africain. De plus, les organisateurs ont renforcé la dimension internationale de cette édition, avec la participation de l'Union Européenne, la France, l'Espagne, la Russie et la Norvège en tant que pays d'honneur.

2. MÉTHOLOGIE DE LA RECHERCHE

Cette recherche a pour objectif d'identifier les divers aspects susceptibles d'expliquer la contribution du Salon Halieutis, en tant qu'évènement professionnel d'envergure internationale, à l'attractivité touristique de la destination Agadir. À cet effet, une étude qualitative a été menée auprès de 15 entreprises, marocaines et étrangères, exposant dans la 5^{ème} édition de ce salon qui a e lieu du 20 au 24 février 2019 à Agadir.

- ÉCHANTILLON ET COLLECTE DE DONNÉES

Pour traiter notre problématique : « Comment le Salon Halieutis pourrait-il contribuer à l'attractivité touristique de la destination Agadir ? » nous avons opté pour une méthode

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

qualitative. Notre choix est justifié par la nature de la problématique qui est de type « comment » (YIN, 1994), elle s'inscrit directement dans une visée compréhensive de la liaison entre un évènement professionnel et l'attractivité touristique d'une destination.

En ce qui concerne la collecte de données qualitatives, nous nous sommes basées sur l'entretien individuel semi-directif. Cet outil offre une liberté d'expression à l'interrogé ce qui permet de mieux appréhender sa logique, et permet également une flexibilité de conversation entre le chercheur et le répondant (GAVARD-PERRET et al., 2012). Pour cela, nous avons utilisé un guide d'entretien composé de trois axes qui mettent en relief les principaux concepts de notre étude, à savoir « la communication événementielle » et « l'attractivité touristique d'une destination ». Le guide d'entretien est présenté comme suit :

Axe 1 : Identification de l'entreprise interrogée (Nom, type, secteur d'activité, ville ou pays, statut du responsable interrogé)

Axe2 : Définition de l'événementiel et son importance pour l'entreprise

- Comment définissez-vous l'événementiel ?
- D'après votre expérience, pourquoi la communication événementielle est-elle importante pour une entreprise ?

Axe 2 : L'attractivité touristique d'une destination

- Comment définissez-vous l'attractivité touristique d'une destination ?

Axe 3 : Contribution du Salon Halieutis à l'attractivité touristique de la destination Agadir

- Pensez-vous que le Salon Halieutis contribue à l'attractivité touristique de la destination Agadir ?
 - Si oui, comment ?
 - Si non, pourquoi ?

Il est important de mentionner à ce niveau que notre étude s'est appuyée sur le principe de saturation théorique (GLASER et STRAUSS, 1967). En d'autres termes, nous avons arrêté la collecte de données lorsque toute autre donnée recueillie n'apporte plus de résultats significatifs à l'étude menée.

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

Quant à l'échantillon de notre étude, il est composé d'entreprises de différentes tailles (PME, grandes entreprises et multinationales). L'objectif derrière cette diversification est d'analyser la vision des entreprises qui participent rarement aux événements professionnels internationaux, et celle des entreprises qui, en plus de leur présence régulière dans ce type d'événements, intègrent la communication événementielle dans leur stratégie marketing, et en connaissent délicatement les enjeux et les objectifs.

Les propos collectés ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique, par une approche horizontale. Cette analyse nous a permis de révéler les thèmes récurrents dans les différents entretiens (GAVARD-PERRET et al., 2012), qui ont été résumés, analysés et classés du plus au moins récurrent. À l'issue de cette étude, les thèmes majeurs obtenus sont : la contribution du Salon Halieutis à l'attractivité touristique de la destination Agadir : la participation d'exposants étrangers, la médiatisation du salon à l'échelle internationale, l'intention de revisite et de recommandation et, finalement l'offre touristique.

3. ANALYSE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

3.1. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE (Nom, type, secteur d'activité, ville ou pays, statut du responsable interrogé)

Les entretiens réalisés ont été menés auprès de 15 entreprises (PME, grandes entreprises et multinationales) marocaines et étrangères, exposant à la 5^{ème} édition du Salon Halieutis.

3.2. DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENTIEL ET SON IMPORTANCE POUR L'ENTREPRISE

Après avoir identifié l'entreprise, la première question de l'entretien a mis l'accent sur les différentes significations que les responsables interrogés attribuent à la notion de l'événementiel, et nous a permis d'éclaircir les raisons justifiant l'importance de la communication par l'événement pour une firme.

D'après tous les responsables interviewés, l'événementiel constitue aujourd'hui un outil de communication indispensable pour toute entreprise souhaitant se démarquer des concurrents. En effet, un événement est un moment de rencontre et d'échange avec les collaborateurs (fournisseurs, distributeurs et partenaires), mais aussi avec les concurrents. De

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

plus, l'événementiel offre une occasion incontournable pour tisser des liens de confiance avec les clients, discerner leurs besoins, répondre à leurs questions et créer des rapports avec des clients potentiels. En conséquence, l'événementiel donne une dimension affective à la relation de la firme avec ses clients, ce qui peut impacter leurs attitudes vis-à-vis de ses produits et/ou services. Par ailleurs, un événement constitue une vitrine pour exposer les produits et/ou services, et offre aux firmes des opportunités de conclusion de contrats d'affaires avec des professionnels nationaux et internationaux, et d'ouverture sur de nouveaux marchés. À ceci s'ajoute une forte visibilité et une promotion d'image et de notoriété que l'entreprise gagne grâce à sa participation dans un salon professionnel international.

Cependant, seules les multinationales et les grandes entreprises qui investissent des fonds lourds dans l'événementiel et l'intègrent dans leur stratégie marketing. Les PME demeurent encore moins avancées sur ce point.

3.3. DÉFINITION DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION

La deuxième question a été consacré à la définition du concept de l'attractivité touristique d'une destination. L'objectif étant de faire ressortir les significations que les touristes professionnels attribuent à ce concept. Unanimement, les responsables interviewés considèrent qu'une destination est attractive si elle est capable d'attirer, d'une manière régulière, un flux de touristes pour y séjourner ou résider. Selon leurs propos, cette capacité d'attraction est liée à trois attributs.

Premièrement, les ressources naturelles constituent un avantage distinctif d'une destination. Ce sont les paysages et le patrimoine historique et naturel qui donnent un caractère unique et difficile à reproduire pour chaque destination. Deuxièmement, le capital culturel représente un réel dépaysement et une composante forte et indéniable de l'attractivité et contribue significativement à son accroissement. Ainsi, la richesse culturelle est l'une des principales motivations de séjour pour les touristes étrangers. Finalement, les infrastructures, les

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

transports, et les hébergements, sont des facteurs essentiels à la valorisation d'une destination et encouragent davantage les touristes d'y séjourner.

3.4. CONTRIBUTION DU SALON HALIEUTIS À L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DE LA DESTINATION AGADIR

Rappelons que l'objectif assigné à cette recherche est de déterminer comment un événement international professionnel peut contribuer à ce que la ville où il est organisé, attire de plus en plus de touristes. Notre étude a ressorti quatre thèmes majeurs à travers lesquels le Salon Halieutis contribue à l'attractivité touristique de la destination Agadir.

3.4.1. LA PARTICIPATION DES EXPOSANTS ÉTRANGERS

Les propos collectés ont montré que la participation des professionnels étrangers à cet événement a un effet significatif sur l'attractivité touristique d'Agadir. En effet, la 5^{ème} édition du Salon Halieutis a accueilli 304 exposants dont 133 étrangers provenant de la Norvège, la Russie, la France, l'Espagne et des pays africains, notamment la Mauritanie, le Bénin, la Guinée, le Gabon, la Gambie et la Côte d'Ivoire. Pour la majorité des responsables étrangers interviewés, la participation au Salon Halieutis est également l'occasion pour explorer la ville d'Agadir. Ils ont saisi l'opportunité pour visiter ses principaux sites touristiques (la corniche, la marina, la kasbah d'Agadir Ouffela, le port, souk El Had, la Médina d'Agadir etc.), découvrir sa richesse gastronomique, ses atouts naturels et nouer des relations avec les natifs de la ville afin de se renseigner sur la culture et les traditions de la Région Souss-Massa.

De leur part, les interviewés nationaux, notamment les Gadiris, ont expliqué que la conclusion des contrats d'affaires avec les exposants étrangers permet d'assurer une continuité de leurs échanges et d'engager les sociétés contractantes sur le long terme et, par conséquent, attirer de nouveaux flux de touristes d'affaires à se rendre à Agadir en dehors de la période du Salon.

3.4.2. LA MÉDIATISATION DU SALON À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

Il est évident que la médiatisation d'un événement participe indirectement à sa réussite et a un impact très fort sur les interprétations que développent les masses. En effet, par l'écho qu'ils créent, les médias reconstruisent toute l'histoire de l'événement. Dans le but d'informer et de transmettre au public une perception particulière de l'événement, les journalistes

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

construisent l'information à partir d'une combinaison entre leurs représentations personnelles et le cadre professionnel de l'événement.

Dans la même veine, cette étude a mis en évidence le rôle indéniable que joue les médias dans l'attractivité touristique d'une destination tout en véhiculant un ensemble de messages et en le rapprochant des valeurs susceptibles d'influencer la perception du public de cette destination.

Certes, avec la présence de plus de 200 journalistes marocains et étrangers pour la couverture de la 5^{ème} édition du Salon Halieutis, les représentations médiatiques de ce rendez-vous professionnel sont différentes, mais elles convergent toutes vers la création d'une image appréciable et favorable de la ville d'Agadir, auprès du public étranger, en tant que l'une des destinations internationales privilégiées par les touristes d'affaires de divers pays.

3.4.3. L'INTENTION DE REVISITE ET DE RECOMMANDATION

Il est communément admis que l'intention de revisite et de recommandation d'une destination est un indicateur favorable de la satisfaction du touriste. Si une personne décide de revisiter ou de recommander un lieu, c'est parce qu'elle est satisfaite et perçoit positivement son expérience touristique dans ce lieu. C'est ainsi que les responsables interrogés, notamment les étrangers, nous ont décrit leur expérience à Agadir. En effet, ils ont l'intention de revisiter la ville d'Agadir (dans le cadre d'un voyage organisé en famille ou entre amis) et de la recommander auprès de leurs proches et collègues.

Ces responsables ont tous apprécié la convivialité et l'hospitalité des habitants d'Agadir. D'après leurs propos, les Gadiris sont ouverts, accueillants et adorables. Ce sont des personnes avec qui on peut facilement nouer des amitiés. Ces spécificités de comportement chez la population Gadiri constituent un réel avantage qui reflète la culture de la ville, ses traditions et le niveau intellectuel de ses habitants. En plus, ces touristes d'affaires ont été également impressionnés par le climat ensoleillé, l'un des atouts naturels qui distinguent Agadir, et qui représente un critère important de son attractivité touristique.

3.4.4. L'OFFRE TOURISTIQUE

Une offre touristique comprend, en général, l'ensemble des biens et des services mis à la disposition du touriste depuis son arrivée jusqu'à son départ. D'abord, les prestations

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

hôtelières dont bénéficie le touriste durant son séjour influence sa décision de revisite ou de recommandation de la destination. Dans la présente étude, les responsables interrogés ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil, l'infrastructure et les prestations de service qu'ils ont reçues dans les hôtels où ils ont logé.

Ensuite, la capacité d'une destination à fournir une mobilité efficace et aisée aux touristes impacte absolument son attractivité. Plus que la moitié des touristes interviewés ont déclaré avoir une fluidité dans leurs déplacements au sein de la ville d'Agadir, ainsi qu'une accessibilité facile à ses sites touristiques, malgré les embouteillages qu'ils ont rencontrés pendant les heures de pointe.

Finalement, selon leurs propos, ils auraient aimé avoir des transports réservés aux professionnels du Salon, afin qu'ils puissent se déplacer rapidement et aient plus de temps pour explorer la ville d'Agadir et effectuer des achats dans ses sites commerciaux. Nous pouvons conclure de ceci, qu'une mobilité plus fluide augmente les retombées économiques des activités du tourisme d'affaires.

CONCLUSION

L'événementiel constitue aujourd'hui un outil pertinent de communication pour les entreprises dans les différents secteurs d'activité. En tourisme, il est perçu comme un facteur déterminant de l'attractivité touristique de la destination qui abrite l'événement en question.

Les résultats de notre étude révèlent quatre principaux thèmes qui résument comment un événement international professionnel peut impacter l'attraction de nouveaux flux de touristes vers une destination. Ces thèmes sont : la participation d'exposants étrangers, la médiatisation de l'évènement à l'échelle internationale, l'intention de revisite et de recommandation et finalement l'offre touristique. À l'issue de cette étude, il s'avère indispensable de s'attarder sur chacun de ces facteurs et y accorder les ressources et les moyens nécessaires pour améliorer la qualité du service touristique de la ville d'Agadir. Il faut également capitaliser sur les atouts naturels et culturels de cette dernière, afin d'accroître son attractivité touristique.

LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS

Cependant, quelques limites sont à signaler. La première concerne le statut des responsables interrogé(e)s. Quelques-uns d'entre eux sont issus de départements autre que le marketing (comme le département logistique, export ou commercial), et sont donc loin d'être capables de discerner les enjeux de l'événementiel. La deuxième limite est liée aux interruptions des entretiens, engendrées par l'arrivée des clients et professionnels visiteurs que l'interrogé doit accueillir.

Quant aux retombées managériales, notre étude sera d'une grande utilité pour les managers et chefs d'entreprises qui s'apprêtent à fortifier leur business, dans la mesure où elle explicite les principaux apports de la communication par le biais d'événements. De plus, cette recherche a mis en liaison l'événementiel et l'attractivité touristique, en questionnant les multiples effets des événements professionnels internationaux sur la promotion touristique d'un territoire, et peut être donc, une référence scientifique pour les décideurs territoriaux et acteurs touristiques.

Par ailleurs, notre étude donne lieu à diverses perspectives de recherche. À titre d'exemple, il sera pertinent d'étudier les facteurs déterminants du choix du territoire où s'organisent et s'implantent les grands événements professionnels au Maroc. Il sera également crucial de mettre en exergue l'impact de l'événementiel sur l'image d'une destination touristique ou d'un territoire et son développement socio-économique, en faisant par exemple, une étude comparative entre la ville d'Agadir et celle de Marrakech.

BIBLIOGRAPHIE

ARCODIA, Charles et ROBB, Alastair (2000), A future for event management: a taxonomy of event management terms, Events beyond: setting the agenda, Proceedings of conference on event evaluation, research and education, Sidney: Allen John, Hariss Robert, Jago Leo K. et Veal A.J., Unibversity of Technology.

CRACOLICI, Maria Francesca et NIJKAMP, Peter (2008), The attractiveness and competitiveness of tourist destinations: A Study of Southen italien Regions, *Tourism Management*, 30, pp.336-344.

**LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS**

DELECOURT, Nicolas, LESPINGAL-BASTIDE, Virgine et HAPPE-DURIEUX, Laurence (2002), Réussir une foire, un salon, une exposition : Guide pratique et juridique à l'usage de l'exposant et de l'organisateur, Puits Fleuri.

DESBORDES, Michel & FALGOUX, Julien (2017), Organiser un événement sportif, 4^{ème} édition, Paris, Eyrolles, DIDRY, Nico, Les enjeux de l'événementiel sportif : Approche économique et études de cas, L'Harmattan.

GAVARD-PERRET, Marie-Laure, GOTTELAND, David, HAON, Christophe JALIBERT, Alain (2012), Méthodologie de la recherche en sciences de gestion, 2^e édition, Pearson.

GLASER, Barney G. & STRAUSS, Anselm L. (1967), The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research, London: Aldine de Gruyter.

HERTRICH, Sylvie (2008), Contribution à la communication événementielle : une analyse sémio-contextuelle du Mondial de l'automobile, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Paris : Université Panthéon – Assas (Paris II).

JALLAT, Frédéric, LINDON, Denis & SOLNIK, Bruno (2016), La marketing : Etudes, Moyens d'action, Stratégie, 7^e édition, Dunod.

KHADAROO, Jameel et SEETAMAH, Boopen (2008), The role of transport infrastructure in international tourism development: A gravity model approach, *Tourism Management*, 29, pp.831-840.

KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane, MANCEAU, Delphine & BUBOIS, Berbard, (2006), Marketing Management, 12^e édition, Pearson.

LEW, Alan (1987), A framework of tourist attraction research, *Annals of Tourism Research*, 14, pp.553-575.

MARCON, Christian (dir.) (2016), La communication événementielle 2.0, l'Institut d'Administration des Entreprises - Université de Poitier.

MERCIER, Arnaud (2006), Logiques journalistiques et lecture événementielle des faits d'actualité, *Hermès*, 3, 46, pp.23-35.

PASCAL, Christophe (2017), La communication événementielle, Dunod.

PIRIOU, Jérôme, ANANIAN, Priscilla et CLERGEAU, Cécile (2017), Tourisme et événementiel : Enjeux territoriaux et stratégies d'acteurs, éditions Presse de l'Université du Québec.

**LES SALONS INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE D'UNE DESTINATION : ÉTUDE DE CAS**

RAPEAUD, Mathias Lucien (2016), La communication événementielle : De la stratégie à la pratique, 2^e édition, Vuibert.

SABER, Yassine (2019), Le Salon Halieutis veut s'agrandir, <http://www.leseco.ma>.

VAINOPOULOS, Richard et MERCIER, Sandrine (2009), Le Tourisme, Le Cavalier Bleu.

VICERIAT, Patrick, ORIGET DU CLUZEAU, Claude, LEVY, Matthieu, DOUBLET, Marion et GROS, Daniel (2006), Attractivité touristique des grandes métropoles françaises et effets structurants sur le tourisme régional : Rapport final – Synthèse de diagnostic, enjeux et recommandations. Rapport technique, Direction du tourisme – Bureau de la stratégie.

YIN, Robert K. (1994), Case study research: design and methods, 2^e édition, Sage Publications.

ZEROUALI OUARITI, Ouafae et HAMRI, Hicham Med (2014), Business tourism towards improving the tourism offer in Morocco: Case of seaside town of Agadir, *International Journal of Business Tourism and Applied Sciences*, 2, 2, pp.8-16.